

Mađunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija
International Interdisciplinary Scientific Conference

svakodnevni život deteta

everyday life of children

ZBORNİK RADOVA
PROCEEDINGS BOOK

16–17. novembar 2018.

Novi Sad

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad
Preschool Teacher Training College, Novi Sad

Udruženje vaspitača Vojvodine
Association of Preschool Teachers of Vojvodina

Izdavač:

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

Za izdavača:

mr Jovanka Ulić

Urednik:

dr Lada Marinković

Recenzenti:

dr Stanislava Popov
dr Snežana Štrangarić
dr Jovan Ljuštanović

Uređivački odbor:

dr Lada Marinković
dr Aniko Utaši

Dizajn zaštitnog znaka:

msr Miloš Vasiljević

Štamparija

ArtPrint Media, Novi Sad

Tiraž: 100

CIP - Каталогизacija u publikaciji
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

316.728-053.4(082)

МЕЂУНАРОДНА интердисциплинарна научностручна конференција “Свакодневни живот детета” (2 ; 2018 ; Нови Сад)

Zbornik radova [Elektronski izvor] = Proceedings book / Međunarodna interdisciplinarna naučnostručna konferencija “Svakodnevni život deteta”, 16-17. novembra 2018, Novi Sad = International Interdisciplinary Scientific Conference “Everyday Life of Children”; [urednica Lada Marinković]. - Novi Sad : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, 2019. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. s naslovnog ekrana. - Radovi na srp., engl. i mađ. jeziku. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Rezime na engl. jeziku uz većinu radova.

ISBN 978-86-85447-29-7

a) Социологија свакодневног живота - Предшколска деца - Зборници

COBISS.SR-ID 329848583

SVAKODNEVNI ŽIVOT DETETA

Mađunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija
International Interdisciplinary Scientific Conference

ZBORNİK RADOVA
PROCEEDINGS BOOK
16–17. novembar 2018.
Novi Sad

Urednik:
Lada Marinković

Visoka škola strukovnih studija
za obrazovanje vaspitača
Novi Sad

PROGRAMSKI I NAUČNI ODBOR /
PROGRAMME AND SCIENTIFIC COMMITTEE:

Sociologija i filozofija / Sociology and philosophy:

Dr Milan Mišković (Novi Sad)

Dr Dušan Ristić (Filozofski fakultet, Novi Sad / Faculty of
Philosophy, Novi Sad)

Dr Smiljka Tomanović (Filozofski fakultet, Beograd / Faculty of
Philosophy, Belgrade)

Dr Svetlana Radović (VSSOV Novi Sad / Preschool Teachers
Training College, Novi Sad)

Pedagogija/Pedagogy:

Dr Lidija Vujičić (Učiteljski fakultet, Rijeka, Hrvatska / Faculty of
Teacher Education, Rijeka, Croatia)

Dr Mitja Krajncan (Univerza na Primorskem, Kopar, Slovenia /
University of Primorska, Koper, Slovenia)

Dr Sztanane Babics Edit (Visoka škola „József Eotvos”, Baja, Mađarska
/ Jozsef Eotvos College, Baja, Hungary)

Dr Veselin Mićanović (Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora /
Faculty of Philosophy, Nikšić, Montenegro)

Dr Jasmina Klemenović (Filozofski fakultet, Novi Sad / Faculty of
Philosophy, Novi Sad)

Olivera Kamenarac (Univerzitet Waikato, Novi Zeland / University
of Waikato, New Zealand)

Dr Isidor Graorac (Novi Sad)

Dr Vesna Colić (VSSOV Novi Sad / Preschool Teachers Training
College, Novi Sad)

Dr Anđelka Bulatović (VSSOV Novi Sad / Preschool Teachers
Training College, Novi Sad)

Dr Otilia Velišek-Braško (VSSOV Novi Sad / Preschool Teachers
Training College, Novi Sad)

Dr Svetlana Lazić (VSSOV Novi Sad / Preschool Teachers Training
College, Novi Sad)

Psihologija /Psychology:

- Dr Nila Kapor Stanulović (Novi Sad)
Dr Ivana Mihić (Filozofski fakultet, Novi Sad / Faculty of
Philosophy, Novi Sad)
Dr Lada Marinković (VSSOV, Novi Sad / Preschool Teachers
Training College, Novi Sad)
Dr Stanislava Popov (TIMS, Novi Sad / TIMS, Novi Sad)

Književnost i jezici/Literature and languages:

- Dr Kanizsai Maria (Visoka škola „Jožef Etveš”, Baja, Mađarska /
Jozsef Eotvos” College, Baja, Hungary)
Dr Jovan Ljuštanović (VSSOV Novi Sad / Preschool Teachers
Training College, Novi Sad)
Dr Ivana Ignjatov Popović (VSSOV, Novi Sad / (Preschool Teachers
Training College, Novi Sad)
Dr Aniko Utaši (VSSOV, Novi Sad / Preschool Teachers Training
College, Novi Sad)

Umetnost /Art:

- Mr Jovanka Ulić (VSSOV, Novi Sad / Preschool Teachers Training
College, Novi Sad)
Dr Nikola Vetnić (VSSOV, Novi Sad/ Preschool Teachers Training
College, Novi Sad)
Dr Mirjana Matović (VSSOV, Novi Sad / Preschool Teachers
Training College, Novi Sad)
Mr Stevan Divjaković (Novi Sad)
Msr Miloš Vasiljević (VSSOV, Novi Sad / Preschool Teachers
Training College, Novi Sad)

Medicinske nauke i defektologija / Medicine and defectology:

- Dr Emira Švraka (Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u
Sarajevu, BiH / Faculty of Health Studies, University of Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina)
Dr Špela Golubović (Medicinski fakultet, Novi Sad / Faculty of
Medicine, Novi Sad)
Dr Maja Galić (VSSOV Novi Sad / Preschool Teachers Training
College, Novi Sad)

ŠPELA GOLUBOVIĆ I SANELA SLAVKOVIĆ
 Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet,
 Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,
 Srbija
 spela.golubovic@mf.uns.ac.rs
 sanela.slavkovic@mf.uns.ac.rs

FUNKCIONALNI PRISTUP U RANOJ INTERVENCIJI – INDIVIDUALNI PLAN PODRŠKE PORODICI

Sažetak: Individualni plan podrške porodici (IPPP) je plan koji je napisan sa porodicom i za porodicu. Uvođenje IPPP u svakodnevnu upotrebu je ono što je do sada nedostajalo službama za ranu intervenciju. Cilj IPPP je pružanje podrške detetu i porodici kroz dokumentovan dogovor šta će biti fokus intervencije, ko će biti uključen, kada, kojim intenzitetom, i gde će se podrška pružati. Praksa ukazuje na dva pristupa u pisanju ciljeva za dete. To su razvojni i funkcionalni pristup. Prvi se zasniva na modelu prosečnog razvoja a ciljevi se biraju za one veštine u razvojnoj hijerarhiji koje dete još nije savladalo. Stoga se može reći da se ovaj pristup sastoji od prepoznavanja i korigovanja deficita, a u cilju dostizanja očekivanog razvojnog nivoa. Drugi pristup (funkcionalni) se bavi veštinama koje su potrebne u kući, vrtiću i društvenoj zajednici. Funkcionalni ciljevi se odnose na aktivnosti koje su korisne i značajne u smislu svakodnevnog života i predstavljaju integrisani niz ponašanja ili veština koje omogućavaju detetu da učestvuje u svakodnevnom životu. Identifikacija ciljeva, a samim tim i ishoda, počinje od sagledavanje i razumevanje trenutne situacije i konteksta u kome se porodica i dete trenutno nalaze. To mogu biti situacije koje se dešavaju svakodnevno poput jela, kupanja, odlaska u vrtić ili na igralište i slično. Prilike za učenje u porodičnom i najmanje restriktivnom okruženju imaju veći uticaj na napredovanje i razvoj deteta nego periodični sastanci i terapije. IPPP je dokument koji nastaje kao rezultat zajedničkog rada svih članova tima uz aktivno učešće roditelja deteta.

Ključne reči: specijalna edukacija i rehabilitacija, Individualni plan podrške porodici, razvojni pristup, funkcionalni pristup

Uvod

Rana intervencija (RI) može da se definiše kao pedagoško-didaktička aktivnost multidisciplinarnog tima koja je usmerena na dete, roditelje, porodicu i relevantan društveni kontekst koji preventivno deluje nakon detekcije dece sa razvojnim rizikom (Ljubešić, 2004).

U programima rane intervencije se pominje i Individualni plan podrške porodici (IPPP) koji je osmišljen sa ciljem pružanja pomoći porodicama u određivanju ciljeva koji su u skladu sa njihovim prioritetima i onim što ih zabrinjava u vezi sa razvojem njihovog deteta (Zhang, Fowler, & Bennett, 2004).

Individualni plan podrške porodici

Individualni plan podrške porodici (IPPP) je plan koji je napisan sa porodicom i za porodicu. Uvođenje IPPP u svakodnevnu upotrebu je ono što je do sada nedostajalo službama za ranu intervenciju i praksi specijalne edukacije i rehabilitacije. Procena se ranije fokusirala dominantno na detetov razvojni status. U 21. veku se stručnjaci iz oblasti rane intervencije okreću se ka sveobuhvatnoj proceni potreba deteta i porodice.

IPPP nije nov koncept u svetu. Naravno da je praksa koja se odnosila na podršku porodici oduvek postojala, ali se njena važnost ističe godinama unazad kao vrlo važna i kao značajna da bude formalno dokumentovana. Otuda se u praksi rane intervencije, Individualni plan podrške porodici (IPPP) ne definiše samo kao dokument, već kao osnova procesa koji mobilize resurse u cilju zadovoljenja potreba dece sa riziko faktorima i njihovih porodica (Gallagher & Desimore, 1995).

Ljubešić navodi da savremeni oblik rane intervencije obuhvata i dete i porodicu jer cela porodica ima brojne izazove usled detetovih razvojnih teškoća (Ljubešić, 2004).

McGonigel, Kaufmann i Johnson (1991) navode da je "proces IPPP zasnovan na kreativnom i obostrano uvažavajućem partnerstvu između porodica i profesionalaca. Bez pristupa usmerenog na porodicu, IPPP bi bio samo još jedan programski plan" (str. 48). U pojedinim državama IPPP je obavezan dokument, zakonski je definisan odnosno - definisan je sadržaj, proces izrade i njegovo sprovođenje.

IPPP bi trebalo da bude proces usmeren na interakciju između porodice i profesionalaca, na njihovo partnerstvo i saradnju, a ne samo na popunjavanje obrasca za IPPP u pisanoj formi (Turbiville, Turnbull, Garland, & Lee, 1996).

Sam postupak izrade IPPP nije jednostavan. Zahteva dosta znanja i veština. *Farel, Shackelforth i Hurth* (1997) navode da su stručnjaci unutar ra-

zličitih službi koje su učestvovala u razvoju IPPP imali različitu percepciju procesa nastanka istog. Na primer, stručnjaci koji se bave programima rane intervencije su češće izveštavali da je IPPP koristan, jednostavan, razumljiv i da doprinosi pozitivnim ishodima u porodicama.

Mnogi članovi tima su nailazili na prepreke u uspostavljanju zadovoljavajućih odnosa sa porodicama, u pripremi porodica za IPPP kao i u saradnji sa stručnjacima za ranu intervenciju u cilju definisanja funkcionalnih ciljeva u IPPP (Zhang, Fowler & Bennett, 2004). Stručnjacima su bile potrebne različite veštine u radu sa porodicama kao što su uspostavljanje odnosa partnerstva, sprovođenje intervjua - sakupljanje informacija i komunikacija, korišćenje pristupa usmerenog na porodicu i brojni drugi.

Po mišljenju stručnjaka za ranu intervenciju, IPPP je sredstvo za osnaživanje porodica i za postizanje bolje komunikacije i koordinacije. Međutim stručnjaci koji ne rade u ustanovama za ranu intervenciju u svetu (Zhang, Fowler & Bennett, 2004), ali ipak primenjuju proces IPPP smatraju da IPPP oduzima dosta vremena i da je suvišan jer su već u primeni slični koncepti, poput Individualnog obrazovnog plana (IOP). Kako navode pomenuti autori, ukoliko nemaju dovoljno znanja i nisu zadovoljavajuće obučeni u procesu IPPP, on će im pre delovati kao dodatna obaveza nego kao integralni deo procesa stvaranja odnosa saradnje sa porodicama (Zhang, Fowler, & Bennett, 2004).

Praksa usmerena na porodicu, smeštena u kontekst razvoja IPPP, bi trebalo da rezultira nastankom dokumenta koji je pozitivno formulisan, bez upotrebe stručnog žargona, jasno napisan, u kome su navedeni funkcionalni ishodi i strategije koje podržavaju rutine porodice (Jung & Baird, 2003).

Rana intervencija može da pomogne porodicama da, kroz IPPP, razviju jače sisteme podrške (Bailey, 2001).

Usluga usmerena na porodicu podrazumeva: da je svaka porodica jedinstvena, da je porodica konstanta u životu deteta, da je porodica ekspert za detetove sposobnosti i potrebe, te se u sistemu usluga usmerenih na porodicu uzimaju u obzir snage i potrebe svih članova porodice.

Preporučena praksa za IPPP usmeren na porodicu se bavi (Turbiville et al., 1996):

- (a) izborom članova tima,
- (b) odgovornostima i radom članova tima,
- (c) dokumentom IPPP,
- (d) koordinacijom usluga i
- (e) nadzorom.

Sumarno možemo reći da je cilj IPPP je pružanje podrške detetu i porodici kroz dokumentovan dogovor šta će biti fokus intervencije, ko će biti uključen, kada, kojim intenzitetom, i gde će se podrška pružati.

Osnovni sadržaj IPPP uključuje sledeće (Pletcher &Younggren, 2013):

BR.	KOMPONENTE IPPP	OPIS
I	Informacije o razvoju deteta	Detetov status, odnosno kvalitativan opis detetovih sposobnosti po oblastima funkcionisanja.
II	Informacije o porodici	Porodični status, odnosno porodične brige, resurse i prioritete, kao i njihove rutine, uz opis okruženja.
III	Ciljevi	Definisanje ciljeva (očekivanih, vremenski definisanih i merljivih ishoda) nastalih na osnovu rezimea sposobnosti i potreba deteta, kao i prioriteta porodice.
IV	Odgovornosti članova tima Okruženje Vremenske odrednice	Definisanje članova tima i koordinatora tima. Definisanje okruženja gde će se odvijati pružanje usluga RI. Očekivani datum početka pružanja usluga servisu, očekivano trajanje i učestalost usluga.
V	Saglasnost	Saglasnost roditelja/staratelja Roditelj/staratelj daje saglasnost na timski odluku o: <ul style="list-style-type: none"> • učestalosti usluga • tim koji će sprovoditi usluge • način sprovođenja usluga • lokaciju/mesto realizacije usluga • potrebne adaptacije, pomagala, asistivne tehnologije i • načinu plaćanja/participacije u trškovima
VI	Evaluacija	Praćenje realizacije ciljeva.
VII	Individualni tranzicioni plan	Koraci koji su neophodni kako bi se obezbedila tranzicija deteta u sistem rane intervencije u drugi grad/ustanovu/i sl.

Zašto nam je važan IPPP u praksi Rane intervencije?

Stručnjaci koji rade u oblasti rane intervencije treba da podržavaju i podstiču roditeljski osećaj kompetentnosti i njihovo poverenja u svoje sposobnosti da deci pruže priliku za svakodnevno učenje zasnovano na interesovanjima dece.

Porodice treba da budu centar pažnje u programima rane intervencije (Freedman & Capabianco, 2000). Roditelje se često pretvara u terapeute

koji nastoje da dosta vremena sa detetom pretvaraju u terapijsku seansu. Pri tome su fokusirani na jedan ishod i manje posvećeni ostalim područjima detetovog razvoja i u uverenju su da oštećeno moraju "trenirati", a razvoj ostalih funkcija će ići sam po sebi. Kako Ljubešić navodi, ovakav način doводи do toga da oštećen domena biva bolji, no najčešće nedovoljno funkcionalan i nedovoljno integrisan sa ostalim razvojnim područjima (Ljubešić, 2004). Upravo IPPP sprječava takav način funkcionisanja i pristupa razvojnom problemu/smetnji.

Podsticanje roditeljskog osećaja kompetentnosti i njihovo poverenja u svoje sposobnosti uključuje metode i procedure koje promovišu roditeljske sposobnosti da (Swanson, Raab, Roper & Dunst, 2006):

- (a) prepoznaju interesovanja svoje dece,
- (b) definišu aktivnosti koje su integralni deo njihovog porodičnog i društvenog života,
- (c) upotrebe detetova interesovanja za izbor aktivnosti koje će biti u osnovi pružanja prilike za svakodnevno učenje zasnovano na interesovanjima,
- (d) povećaju učestalost i kvalitet učešća deteta u svakodnevnim aktivnostima,
- (e) podrže detetovo učešće i ispoljavanje kompetentnosti kroz primenu responsivnih i podržavajućih stilova interakcije i
- (f) definišu i koriste nove prilike za učenje u cilju podsticanja učenja kod deteta.

Generalno, osnovna uloga roditelja jeste podrška detetovom razvoju i ukoliko su oni svesniji svoje uloge i mogućnosti da stimulišu razvoj svoje dece, to će pozitivno uticati na interakciju roditelj-dete (Bugental, Johnston, 2000).

Kada govorimo o proceni, najčešće se procena deteta za pisanje IPPP obuhvata procenu u tri funkcionalna domena: angažovanja, nezavisnosti i socijalnih relacija. Ovi domeni stoje u suprotnosti sa tradicionalnim domenima testiranja koji obuhvataju kogniciju, komunikaciju, motoriku, adaptaciju i socijalnu sferu. Tradicionalni domeni se nisu pokazali kao naročito korisni u kategorizaciji postignuća dece (Berkeley & Ludlow, 1992).

Iz načina procene, proizilaze ciljevi/ishodi u IPPP.

Kada se dobiju informacije o porodičnim brigama, resursima i prioritetima, kao i njihove rutine, uz opis okruženja, važno je napisati ciljeve. To je značajan deo IPPP.

Praksa ukazuje na dva pristupa u pisanju ciljeva za dete. To su razvojni i funkcionalni pristup. Prvi se zasniva na modelu prosečnog razvoja a ciljevi se biraju za one veštine u razvojnoj hijerarhiji koje dete još nije savladalo. Stoga se može reći da se ovaj pristup sastoji od prepoznavanja i korigovanja deficita, a u cilju dostizanja očekivanog razvojnog nivoa.

Drugi pristup (funkcionalni) se bavi veštinama koje su potrebne u kući, vrtiću i društvenoj zajednici. Funkcionalni ciljevi se odnose na aktivnosti koje su korisne i značajne u smislu svakodnevnog života i predstavljaju integrirani niz ponašanja ili veština koje omogućavaju detetu da učestvuje u svakodnevnom životu. Identifikacija ciljeva, a samim tim i ishoda, počinje od sagledavanje i razumevanje trenutne situacije i konteksta u kome se porodica i dete trenutno nalaze. To mogu biti situacije koje se dešavaju svakodnevno poput jela, kupanja, odlaska u vrtić ili na igralište i slično. Prilike za učenje u porodičnom i najmanje restriktivnom okruženju imaju veći uticaj na napredovanje i razvoj deteta nego periodični sastanci i terapije.

Ishodi zasnovani na participaciji se mogu primeniti na skoro sve dečije ishode (Campbell i Sawyer, 2009), i to je važno u praksi rane intervencije.

Neki od kriterijuma za postavljanje funkcionalnih ciljeva su sledeći:

- a) da se odnose na ono što u porodici ima prioritet,
- b) da su korisni i smisleni,
- c) da odražavaju stvarne životne situacije,
- d) da ne koriste stručni žargon i
- e) da su merljivi.

Pored ovih pet kriterijuma, korisno je ciljeve pisati tako da se njima može baviti više ljudi, više puta na dan, tokom uobičajenih rutina.

Zaključak

Individualni plan podrške porodici (IPPP) je dokument koji nastaje kao rezultat zajedničkog rada svih članova tima uz aktivno učešće roditelja deteta. Savremeni koncepti rane intervencije zahtevaju nove postupke, merne instrumente i pristupe u svakodnevnom radu stručnjaka u oblasti rane intervencije.

LITERATURA

- Bailey D.B. (2001). Evaluating Parent Involvement and Family Support in Early Intervention and Preschool Programs. *Journal of Early Intervention*. 24(1):1-14.
- Berkeley, T.R., & Ludlow, B.L. (1992). Developmental domains: The mother of all interventions; or, the subteranean early development blues. *Topics in Early Childhood Special Education*. 11:13-21.
- Bugental DB, Johnston C. Parental and Child Cognitions in the Context of the Family. *Annual Review of Psychology* 2000; 51 (1): 315-44.
- Farel, A.M., Shackelforth, J., & Hurth J.L. (1997). Perceptions regarding the IFSP process in a statewide interagency coordination program. *Topics in Early Childhood Special Education*. 17(2):234-249.
- Freedman, R.I., & Capabianco, N.B. (2000). The power to choose: The
- Gallagher, J., & Desimore, L. (1995). Lessons learned from implementation of the IEP: Applications to the IFSP. *Topics in Early Childhood Special Education*. 15(3):353-378.
- Jung, L. A., & Baird, S. M. (2003). Effects of service coordinator variables on individualized family service plans. *Journal of Early Intervention*. 25: 206-218.
- Ljubešić M. (2004). Suvremeni koncept rane intervencije za neurorizičnu djecu. *Gynaecologia et perinatologia: journal for gynaecology, perinatology, reproductive medicine and ultrasonic diagnostics*. 13(2):57-60.
- McGonigel, M.J., Kaufmann, R., & Johnson, B.H. (1991). A family-centered process for the Individualized Family Service Plan. *Journal of Early Intervention*. 15(1):46-56.
- Pletcher C.L., & Younggren O.N. *The Early Intervention Workbook: Essential Practices for Quality Services*. Paul H. Brookes Publishing Co. Baltimore USA, 2013.
- supports for families caring for individuals with developmental disabilities. *Health & Social Work*. 25(1): 59-68.
- Swanson J, Raab R.M., Roper N., & Dunst J.C. (2006). Promoting Young Children's Participation in Interest-Based Everyday Learning Activities. Center for the Advanced Study of Excellence in Early Childhood and Family Support Practices. 2 (5): 1-22./ USA: Morganton, NC
- Turbiville, V.P., Turnbull, A.P., Garland, C.W., & Lee, I. M. (1996). Development and implementation of IFSPs and IEPs: Opportunities for empowerment. In S. L. Odom & M. E. McLean (Eds.), *Early intervention/early childhood special education: Recommended practices*. (pp. 77-100). Austin, TX: Pro-Ed.
- Zhang C., Fowler S., & Bennett T. (2004). Experiences and Perceptions of EHS Staff with the IFSP Process: Implications for Practice and Policy. *Early Childhood Education Journal*. 32 (3): 179-186.

FUNCTIONAL APPROACH TO EARLY INTERVENTION – INDIVIDUAL FAMILY SUPPORT PLAN

Špela Golubović, Sanela Slavković
Faculty of Medicine, University in Novi Sad
Department of Special Rehabilitation and Education
Serbia

Summary: An Individual Family Support Plan (IFSP) is a plan written with the family and for the family. Integrating the IFSP into everyday routines is what early intervention service has been lacking so far, as well as special education and rehabilitation practice. The aim of the IFSP is to provide support for the child and the family through a well-documented agreement on what the focus of intervention is going to be, who will be involved in it, when, with what intensity and where the support will be provided. Practice points to two approaches to formulating goals for the child. These include the developmental and the functional approach. The former is based on a model of average child development, and goals are chosen in terms of those skills in a developmental hierarchy not yet mastered by the child. It can be said that this approach consists of recognizing and correcting deficits with the purpose of attaining the expected developmental level. The second (functional) approach deals with the skills needed at home, at school and in the community. Functional goals pertain to activities that are significant and useful in everyday life and represent an integrated sequence of behaviors or skills which allow the child to participate in everyday activities. The identification of goals and consequently of outcomes, begins with assessing and understanding the current situation and the context a certain family and child exist within at the moment. It can include situations that occur daily like eating, bathing, going to kindergarten or to the playground etc. Opportunities for learning in a family environment which is the least restrictive have greater influence on the child's progress and development compared to periodic meetings and therapy sessions. The Individual Family Support Plan (IFSP) is a document resulting from joint effort by all team members combined with an active participation of the child's parents.

Key words: special education and rehabilitation, individual family support plan, developmental approach, functional approach